

Nobelpreise vor dem Hintergrund der Klimakrise

(Version 1.0, Deutsch, 15. Dez. 2022)

Autor:innen: Doris Vollmer (*Scientists for Future*, [homepage](#), [ORCID 0000-0001-9599-5589](#)); Roland Bednarz (*Universität Mainz*); Sebastian Seiffert (*Universität Mainz*); Beatrice Bednarz (*Universität Mainz*)

Zitationsvorschlag / Suggested citation: Vollmer, D., Bednarz, R. J.-R., Seiffert, S., Bednarz, B. (2022). *Nobelpreise vor dem Hintergrund der Klimakrise. Diskussionsbeiträge der Scientists for Future* 13, 4 Seiten. doi.org/10.5281/zenodo.7419796

Dieser Text ist eine übersetzte und überarbeitete Fassung eines vom gleichen Autorenteam in *Nature Physics* publizierten Comment:

Vollmer, D., Bednarz, R.J.R., Seiffert, S. et al. *The benefits of Nobel Prizes. Nat. Phys.* 18, 1383–1384 (2022). doi.org/10.1038/s41567-022-01830-6

Es ist dringend notwendig die Vergabe der Nobelpreise vor dem Hintergrund der Klimakrise neu zu evaluieren. Wie von Alfred Nobel festgeschrieben, soll der Preis Forschung würdigen, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht hat.

Jedes Jahr blicken Anfang Oktober Tausende von Wissenschaftler:innen erwartungsvoll nach Stockholm: Wer wird in diesem Jahr mit einem Nobelpreis geehrt? Die Vergabe keines anderen Preises zieht auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit auf sich wie die Vergabe der Nobelpreise. Nobelpreisträger:innen haben neue Forschungsrichtungen eröffnet oder wesentlich geprägt. Nobelpreisträger:innen dienen Student:innen und Wissenschaftler:innen als Vorbild. Damit beeinflussen sie die Studienschwerpunkte der nächsten Generation von Student:innen. Nobelpreise haben eine enorme wissenschaftspolitische Bedeutung.

Nach 121 Jahren lohnt es sich, den Ursprung der Nobelpreise neu zu bedenken. Mit einem Nobelpreis sollen diejenigen ausgezeichnet werden, „die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben“ („who during the preceding year, have conferred the greatest benefit to humankind“, Nobel Prize Outreach AB, 2022). So steht es im Testament von Alfred Nobel.

Schon seit dem ersten IPCC-Bericht aus dem Jahr 1990 ist bekannt, dass wir auf eine Klimakatastrophe zulaufen, die unseren Planeten für Menschen unbewohnbar machen kann. Hinzukommen existenzielle Fragen z. B. von sozialer Nachhaltigkeit und Biodiversitätskrise (UNEP, 2021). Müssen wir die Frage nach dem „größten Nutzen für die Menschheit“ eventuell neu abwägen?

Im Hinblick auf den Nutzen dachte Nobel dabei sehr zeitnah. Er wollte die Auszeichnung der wichtigsten Erfindung „im vergangenen Jahr“ („during the preceding year“). So kann durch die Vergabe der Nobelpreise auf aktuelle Herausforderungen reagiert

Abbildung 1: Zunahme der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre während der letzten 2000 Jahre. Die linke Abbildung zeigt die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre in „parts per million“ (ppm). Die rechte Abbildung zeigt die Entwicklung seit 1960. Die markierten Jahreszahlen beziehen sich auf: 1972: Club of Rome: „The Limits to Growth“. 1990: 1. IPCC-Bericht, 2015: Pariser Abkommen. 2020 war das bisher wärmste Jahr in Europa mit $(+2.63 \pm 0.12)$ °C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter (1850–1900) (Eionet, 2022). CO₂ absorbiert Wärmestrahlung der Erde, wird dadurch thermisch angeregt und strahlt einen Teil davon wieder zurück auf die Erde. Diese re-emittierte Wärmestrahlung heizt unsere Erde auf. Modifiziert von Scripps Institution of Oceanography (2022).

werden. Deshalb vermuten wir, dass Nobel nicht in erster Linie an konzeptuellen wissenschaftlichen Durchbrüchen interessiert war, sondern an Forschungsergebnissen, die der Menschheit unmittelbar zugutekommen.

Aktuell droht die Menschheit immer größere Teile der Erde für Menschen unbewohnbar zu machen. Die Zunahme des Wohlstands der letzten Jahrzehnte in großen Teilen der Welt basierte und basiert auf der massiven Verbrennung fossiler Rohstoffe: Öl, Gas und Kohle. Bei deren Verbrennung werden Kohlenwasserstoff-Verbindungen aufgebrochen und CO₂ gebildet. Neben CO₂ gibt es weitere Treibhausgase mit demselben Effekt, wie Wasserdampf, Methan, Ozon und Distickstoffoxid. Obwohl deutlich weniger Methan freigesetzt wird als CO₂, ist die Wirkung noch bedrohlicher (Tollefson, 2022). Auf einer Zeitskala von 20 Jahren erwärmt Methan (CH₄) die Erde 72-mal und N₂O sogar 289-mal stärker als CO₂ (Forster et al., 2022). Die Konzentration an CO₂ in der Atmosphäre steigt trotz aller Warnungen immer noch nahezu exponentiell. Ein Abflachen der sogenannten Keeling-Kurve ist nicht erkennbar (Abb. 1). Die Konsequenzen des menschengemachten Klimawandels sind weltweit spürbar durch Hitzewellen, Überflutungen, Absterben von Korallenriffen, stark ansteigendem Meeresspiegel und schmelzenden Gletschern. Wenn die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre weiter ansteigt, droht unser Planet für Menschen unbewohnbar zu werden.

Können wir dies als Wissenschaftler:innen ignorieren? Falls wir darauf mit nein antworten, drängt sich die Frage auf, ob sich diese Krise auch in der Vergabe der Nobelpreise widerspiegeln sollte. In der Physik ist dies aber noch die Ausnahme. Fortschritte in der Solarzellenforschung wurden indirekt mit dem Physik-Nobelpreis zu Halbleiter Heterostrukturen gewürdigt (Royal Swedish Academy of Sciences, 2009). 2014 ging der Preis an die Entwicklung von Blaulicht-emittierenden Dioden, welche

helle, energiesparende weiße Lichtquellen ermöglicht haben (Heber, 2014). Klimamodelle bildeten einen Beitrag des Nobelpreises 2021 (Nature Phys. Editorial, 2021). Bringen uns diese Art der Fortschritte nicht eigentlich den größten Nutzen für die Menschheit?

Erfindungen, die direkt zur Bewältigung der Klimakrise beitragen, umfassen weite Teile der Physik und Chemie. Auch wichtige Entwicklungen in Technologie und Materialentwicklung basieren auf der Einbindung neuester physikalischer Erkenntnisse. Wichtige Forschungsfelder und Erfindungen umfassen z. B. Photovoltaik, Batterieforschung, die Physik für intelligente Netzwerke und Stromnetze, Weiterentwicklungen bei Windturbinen sowie Flüssigkristalle für stromsparende Bildschirme. Unserer Meinung nach haben solche Forschungsfelder aktuell die höchste Relevanz – denn darin liegen die Entdeckungen, mit denen wir das menschliche Leben auf der Erde schützen können.

Auf Grund der wissenschaftspolitischen Bedeutung betont die Vergabe des Nobelpreises die Relevanz der ausgezeichneten Forschung. Aber nicht nur das Nobelpreiskomitee ist gefragt. Auch wir als Wissenschaftler:innen sollten uns unsere Verantwortung immer wieder neu bewusst machen. Wir benötigen exzellente Forschung, die dem Nutzen der Menschheit dient. Und wir benötigen genauso dringend die klare Kommunikation der Fakten. Soviel wir bisher über das Klima geredet haben, so wenig scheint davon in der physikalisch messbaren Realität anzukommen. Der 6. IPCC-Bericht zeigte uns, dass selbst eine Begrenzung der Erwärmung auf 2 °C kaum noch machbar scheint (IPCC, 2021). Umso wichtiger ist es, dass wir auch unserer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber gerecht werden und die Konsequenzen der Klimakrise aufzeigen.

Als Naturwissenschaftler:innen verstehen wir, dass Naturgesetze, im Gegensatz zu politischen Gesetzen, fundamental gegeben sind. Wir wissen, was Kippelemente, was exponentielle Effekte und was Kettenreaktionen sind. Wir denken, dass es die Pflicht von uns Wissenschaftler:innen ist, dies offen zu kommunizieren. Das ist Verantwortung. Es nicht zu tun, wäre Eskapismus. Ein berühmtes Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird, lautet: „Diejenigen, die das Privileg haben zu wissen, haben die Pflicht zu handeln.“ Beim Klimathema besteht ein etablierter wissenschaftlicher Konsens. Und dieser muss von verschiedensten Stimmen, von uns allen, überall erklingen; im Privaten und Öffentlichen. Nur so hat die Öffentlichkeit die Chance, den Konsens wirklich zu verstehen. Dies bedeutet auch, gegen Falschinformationen viel bewusster anzugehen. Wir müssen erklären, dass unverhandelbare Naturprinzipien genau jetzt Verhaltensänderungen von uns verlangen. Beiträge zur Reduktion und Lösung der Klimakrise werden „der Menschheit den größten Nutzen“ schaffen, und folgen damit dem übergeordneten Kriterium zur Vergabe von Nobelpreisen.

Literatur

- Eionet. (European Environment Information and Observation Network) (2022). *Global and European temperatures*. www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures letzter Zugriff 2022-12-08.
- Forster, P., Ramaswamy, V., Artaxo, P., Berntsen, T., Betts, R., Fahey, D.W., Haywood, J., Lean, J., Lowe, D. C., Myhre, G., Nganga, J., Prinn, R., Raga, G., Schulz, M., Van Dorland, R., Bodeker, G., Boucher, O., Collins, W.D., Conway, T.J., ..., Whorf T. (2022). Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. *IPPC AR4 WG1 Chapter 2*. www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-chapter2-1.pdf. Table 2.14.
- Heber, J. (2014). Nobel Prize 2014: Akasaki, Amano & Nakamura. *Nature Phys.*, 10, 791. doi.org/10.1038/nphys3147
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. doi.org/10.1017/9781009157896 and www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
- Nature Phys. Editorial (2021). The power of fluctuations. *Nature Phys.*, 17, 1185. doi.org/10.1038/s41567-021-01420-y
- Nobel Prize Outreach AB (2022). *Full text of Alfred Nobel's will*. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB. www.nobelprize.org/alfred-nobel/full-text-of-alfred-nobels-will-2/ letzter Zugriff 2022-12-08
- Royal Swedish Academy of Sciences (2009). *Advanced information on the Nobel Prize in Physics 2000*. www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-physicsprize2000.pdf
- Scripps Institution of Oceanography (2022). *The Keeling Curve*. keelingcurve.ucsd.edu/ letzter Zugriff 2022-12-08
- Tollefson, J. (2022). Scientists raise alarm over 'dangerously fast' growth in atmospheric methane. *Nature*. doi.org/10.1038/d41586-022-00312-2
- UNEP. (United Nations Environment Programme) (2021). *Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*. Nairobi. www.unep.org/resources/making-peace-nature

Rolle der Autor:innen: Alle Autor:innen haben gleichberechtigt mitgewirkt. Korrespondierende Autorin: Prof. Dr. Doris Vollmer, vollmerd@mpip-mainz.mpg.de.

Danksagungen: Wir danken der Scientists for Future Mainz/Wiesbaden Ortsgruppe für die Unterstützung in der Kommunikation der Klimakrise und wertvollen Diskussionen, die zu diesem Kommentar geführt haben. Wir danken auch Nature Physics für wertvolle Kommentare. Insbesondere danken wir Gregor Hagedorn für sein wertvolles Feedback und die Unterstützung dabei, diese Fassung zu veröffentlichen.

Schlagwörter: Nobelpreise, Klimakrise, Physik, Verantwortung, Nobel
Key words: Nobel price, climate crisis, physics, responsibility, Nobel

Dieser Text wurde von Wissenschaftler:innen verfasst, die sich im Rahmen der Scientists for Future engagieren. Er stellt die Sichtweise der Autor:innen dar und ist nicht innerhalb aller bei Scientists for Future aktiven Wissenschaftler:innen abgestimmt. Verantwortliche Herausgeber:innen der »Diskussionsbeiträge der Scientists for Future« sind: Claus-Heinrich Daub, Kirsten von Elverfeldt, Gregor Hagedorn, Clara Herdeanu, Sven Linow, Bernhard Steinberger und Christina West. Redaktion: G. Hagedorn.

Scientists for Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

© Vollmer, D., Bednarz, R. J.-R., Seiffert, S. Bednarz, B., CC BY-SA 4.0